

O‘QUVCHI-YOSHLARDA MEHNATSEVARLIKNI TARBIYALASHDA HUNARMANDCHILIK AN‘ANALARIDAN FOYDALANISH

Jamoldinova Odinoxon Rasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bosh ilmiy xodimi,
pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252934>

***Annotatsiya.** Maqolada xalq pedagogikasi va xalq hunarmandchiligi, mehnatsevarlik qadriyatlarining yoshlar tarbiyasidagi o‘rni haqida fikr yuritiladi. Xalq hunarmandchiligi nafaqat kundalik maishiy turmush ehtiyojlarini qondirish manbai, balki Sharq xalqlari pedagogikasining shakllanishi, taraqqiy etishi va rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etishi, xalq hunarmandchiligi xalq pedagogikasining tarkibiy qismi sifatida ko‘rib chiqiladi. Qadimgi va O‘rta asr mutafakkirlari ta‘limotida mehnatsevarlikni tarbiyalashga oid ustuvor g‘oyalar tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** xalq pedagogikasi, xalq hunarmandchiligi, mehnatsevarlik, qadriyat, shaxs, jamiyat, ijtimoiylashuv.*

***Аннотация.** В статье рассматривается роль народной педагогики, народных промыслов, ценностей трудолюбия в воспитании молодежи. Народные промыслы являются не только источником удовлетворения повседневных бытовых нужд, но и имеют особое значение в становлении, прогрессе и развитии педагогики народов Востока, народные промыслы рассматриваются как составная часть народной педагогики. В учениях античных и средневековых мыслителей анализируются основные идеи воспитания трудолюбия.*

***Ключевые слова:** народная педагогика, народное мастерство, трудолюбие, ценность, личность, общество, социализация.*

***Abstract.** The article considers the role of folk pedagogy, folk crafts, the values of hard work in the education of young people. Folk crafts are not only a source of meeting everyday household needs, but are also of particular importance in the formation, progress and development of pedagogy of the peoples of the East, folk crafts*

are considered as an integral part of folk pedagogy. The teachings of ancient and medieval thinkers analyze the basic ideas of the education of hard work.

Keywords: *folk pedagogy, traditional craftsmanship, hard work, value, personality, society, socialization.*

Yosh avlod tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlardan, xalq pedagogikasi va O‘rta asr Sharq mutafakkirlarining ma’naviy merosidan unumli foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Chunki, «O‘zining tarixiy, madaniy va intellektual merosini asrab-avaylashga, boyitish va ko‘paytirishga, shuningdek, unib-o‘sib kelayotgan yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga yetarlicha e’tibor qaratmaydigan, har tomonlama uyg‘un rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, o‘z qarash va yondoshuviga, grajdanlik pozitsiyasiga ega bo‘lgan shaxsni kamol toptirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ymaydigan har qanday davlat va jamiyat tarix va taraqqiyot yo‘lidan chetda qolib ketishga mahkum ekanini biz o‘zimiz yaxshi tasavvur qilib kelganmiz va yaxshi tasavvur etamiz” [1].

Xalq og‘zaki ijodi namunalari, O‘rta asr Sharq mutafakkirlarining boy merosi, xalqning etnik tarixi, madaniy va maishiy turmush tarzi, mehnat qadriyatlari ijtimoiy va oilaviy turmushimizda muhim o‘rin tutadi. O‘zbek milliy turmush tarzining nisbatan barqaror holatida quyidagi shakl va tarkibiy qismlarni ajratib ko‘rsatish mumkin: 1) milliy hudud, madaniy yashash sharoitlari, iqtisodiy asos va ijtimoiy rivojlanish bilan bog‘liq hodisalar; 2) millatning tabiiy betakrorligi, o‘ziga xosligi, tarixiy o‘zgaruvchanligi va ijtimoiy rang-barangligi; 3) millat tarixi, o‘tmishi; 4) urf-odatlar, ana’analar, marosimlar, yashash tarzi, ma’naviy merosi va boshqalardagi milliylik, ular bilan bog‘liq o‘ziga xos xususiyatlar; 5) milliy til, milliy madaniyat va ma’naviy tuyg‘ular va g‘oyalar hamda milliy mafkuralar. O‘zbek xalqi turmush tarzidagi asosiy xususiyatlardan biri Sharq xalqlariga xos bo‘lgan ruhiy-psixologik hayot tarzidir. Xalqimiz hayotida odob-axloq meyorlari asosidagi rasm-rusumlar, ana’analar va odatlarning ahamiyati beqiyosdir»[2].

Darhaqiqat, mehnatsevarlik xalq urf-odatlari, ana’analari, milliy qadriyatlari negizida shakllanadi. Xalq pedagogikasi, milliy qadriyatlar, urf-odat va ana’analar O‘rta

Osiyo xalqlarining milliy va madaniy boyligi ekanligini unutmagan holda yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ulardan o‘rinli foydalanish har qachongidan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalq og‘zaki ijodi namunalarida ta’kidlanganidek, mehnat insonni uch balodan saqlaydi: yurak siqilishidan, axloqiy buzilishdan, muhtojlikdan asraydi.

Turli mazmundagi madaniy-ma’rifiy yodgorliklar (muassasalar, tarixiy ansambllar, maqbaralar, koriz, sardoba, masjid, madrasa, xonaqohlar), badiiy-estetik meromimiz (xalq san’ati, musiqa asarlari, yozma manbalar, milliy bayram an’analari, to’y va motam marosimlariga oid urf-odatlar, kiyinish madaniyati bilan bog‘liq bezaklar), jismoniy chiniqtiruvchi o‘yinlar (chovgon, ko‘pkari, to‘ptosh, shatranj, nard), millat, xalq tafakkur tarzini belgilovchi mehnat qadriyatlar, hunarmandchilik san’ati (kulolchilik, misgarlik, me’morlik, zargarlik, duradgorlik, to‘qimachilik, o‘ymakorlik, ganchkorlik, dehqonchilik, chorvachilik), inson maishiy turmushini ifodalovchi qadriyatlar (taomlar, sharqona uylar, hayvonot olami), shuningdek, insoniyat ma’naviy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydigan ilmiy manbalar (mantiq, falsafa, riyoziyot, handasa, algebra, jug‘rofiya, adabiyot, islom dini) insonparvarlik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, muruvvat, saxovat, ota-onaga muhabbat, himmat kabi ma’naviy- ruhiy qadriyatlar hamda adolat, tinchliksevarlik, tenglik, do‘stlik, o‘z-o‘zini anglash, erkinlik kabi ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirish mazmunini belgilaydi.

Mehnat qadriyatlarini, tarixiy shaxslar hayoti, joy nomlari bilan bog‘liq rivoyatlar ham bola ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Hunarmandlar haqidagi rivoyatlar bolalarga xalq hunarmandchiligi turlari bilan yaqindan tanishish, inson turmush tarzida tutgan o‘rnini anglash imkonini beradi. Ularga nisbatan qiziqish uyg‘otadi.

Ajdodlarimizdan ota meros bo‘lib kelayotgan xalq hunarmandchiligining barcha turlari yoshlarni sog‘lom turmush kechirishga tayyorlash, sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishda alohida o‘rin tutadi. Bolalarni kichik yoshidan boshlab hunarga o‘rgatib borish ularning ma’naviy qiziqishlarining o‘shishiga imkon beradi, madaniy va mazmunli hayotga tayyorlaydi. Ularda qat’iyatlilik, mustaqillik,

mehnatsevarlik, irodalilik, chidamlilik, tashabbuskorlik kabi axloqiy sifatlarni tarbiyalaydi.

Hunarmandchilik orqali yoshlar ongiga sog‘lom turmush kechirish uchun ishlab chiqarish vositalarini yaratishi, turmushda o‘z talab va ehtiyojini qondirish uchun mehnat qilishi zarurligi g‘oyasi singdiriladi. Har bir inson o‘zi uchungina emas, balki kelajakda nasllar farovonligi uchun ham mehnat qilishi lozimligi tushuntiriladi. Aqliy mehnat bilan jismoniy mehnat yaxlit birlikda yoshlar kundalik hayotining asosiga aylantirib boriladi. Ijtimoiy-siyosiy hayotda o‘zgarishlarning yuz berishi natijasida aqliy mehnat tarbiyasi jismoniy mehnat tarbiyasi bilan qo‘shib olib boriladi. Bolalarni jismoniy mehnatga tayyorlash orqali aqliy faoliyatini o‘stirishga alohida e‘tibor beriladi. Jamiyatni taraqqiy ettirish, farovon yashash uchun halol mehnat qilish, mehnatni sevish kishi axloqiy kamolotining meyorini hisoblanadi. Xalq hunarmandchiligi nafaqat kundalik maishiy turmush ehtiyojlarini qondirish manbai, balki Sharq xalqlari pedagogikasining shakllanishi, taraqqiy etishi va rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etishi bilan ajralib turadi. Shu bois, xalq hunarmandchiligini xalq pedagogikasining tarkibiy qismi deyish mumkin.

Inson moddiy turmush sharoitini yaxshilash, aqliy kamolotga erishish maqsadida tinimsiz izlanadi, mehnat qiladi, mavjud ashyolardan samarali foydalanib, o‘zining turmush ehtiyojlarini qondirishga harakat qiladi. Natijada kundalik mehnat, yashash uchun kurash insonni shakllantira boradi, ma‘naviyatini boyitadi, moddiy ehtiyojini qanoatlantiradi. Shaxs mehnat qurollari yordamida kundalik ehtiyoji uchun moddiy ne‘matlar yaratgan ekan, uning oldida doimo ma‘lum bir maqsad turadi. Shuning uchun u yaratgan barcha buyumlarda aniq insoniy tafakkur, ongli harakat, maishiy turmushning ko‘p xususiyatlari o‘z aksini topadi.

Xalq hunarmandchiligi buyumlaridagi bezaklar insonlar ruhiyatiga, sog‘lom turmush kechirishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, buyumlardagi qush tasviri baxt timsoli sifatida ifodalanadi, choynak tasviri mehmonni oshdan keyin choyga qondir, pichoq qini tasviri xonadonga yovuzlar yaqinlashmasin degan ma‘nolarni anglatgan, turli o‘simliklar, geometrik shakllar esa qadimgi miflar, afsonalar, xalq tasavvurlarida o‘z ifodasini topgan g‘oyalar bilan bog‘liq. Inson yaratgan buyumlardagi go‘zallikning

tarbiyaviy ahamiyati ularning shakli, ko‘rinishi, yasalishidan avval ko‘zda tutilgan maqsadga mushtarakligidadir.

Xalq hunarmandchiligida o‘zbek xalqining uzoq yillik tarixiy rivojlanishi, turmush tarzi aks etadi. Xalq hunarmandchiligi buyumlari turmushimizning barcha jabhalarida ishlatilishini yoshlarga tushuntirib borish ko‘zlangan maqsadga erishish imkonini beradi. Hunarmandchilik buyumlaridan uy-ro‘zg‘or buyumlari (oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, ovqatlanish, maishiy turmushda ishlatiladigan buyumlar), arxitektura obyekti obodonlashtirish vositasi, muzey eksponatlari, sanoat ashyosi sifatida hamda boshqa turli maqsadlarda foydalaniladi.

Hunarmand ustalarning yuksak did bilan ishlagan badiiy bezaklari yoshlarni hayratga soladi. Natijada ularda o‘z qo‘llari bilan hunarmandchilik buyumlarini yasashga ishtiyoq paydo bo‘ladi. Yosh avlodda ma‘naviy qadriyatlarga muhabbat uyg‘otish, ularni avaylab-asrash, kelgusi avlodlarga qimmatli meros sifatida yetkazish, mas‘ullikni rivojlantirish, halol mehnat qilishga o‘rgatish sog‘lom turmush tarzini tashkil etishning asosida turadi.

Xulosa qilib ta‘kidlash o‘rinliki, insoniyat paydo bo‘lishi bilan hayotiy zarurat tufayli yuzaga kelgan mehnatsevarlik haqidagi qarashlar o‘z taraqqiyoti davomida avloddan avlodga, jamiyatdan jamiyatga o‘tib yoshlar tarbiyasiga ta‘sir etib kelgan. Mehnatseralikni tarbiyalash vositasi sifatida xalq hunarmandchiligi dolzarb xarakterga ega bo‘lib, farovon hayot kechirish, chiniqish, jismoniy mehnat bilan shug‘ullanish, fikr salomatligi bilan bog‘liq g‘oyalar asosini tashkil etadi.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожигаги роли ва аҳамияти// Халқаро конференциянинг очилиш маросимидаги нутқ. Халқ сўзи, 2014 йил, 16 май. .
2. Фалсафа: қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2004. – 496 б..

3. Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи Султаноӣ ёхуд жувонмардлик тариқати. - Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. - 112б.
4. Гаипназаров Р. Маънавий-ахлоқий кадриятлар ва ёшлар тарбиясида уйғунлик: Пед. фан. ном. ... дис. – Тошкент: ЎзДЖТУ, 2011.- 132 б.
5. Тўрақулов Э, Раҳимов С. Абу Райҳон Беруний руҳият ва таълим – тарбия ҳақида. - Тошкент: Ўқитувчи, 1992. - Б. 69-71.